

OTLARNING BIRLIK VA KO'PLIKDA QO'LLANILISHINI O'RGATISH

Tursunboyeva Shodyona Shuhrat qizi

Xorazm viloyati Gurlan tumani

19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabinin

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 6-sinf ona tili darslarida otlarning birlik va ko'plikda qo'llanilishini o'rgatish usullari va metodik tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ot, birlik, ko'plik, taqqoslash, metod, usul.

Аннотация: В данной статье даны методики и методические рекомендации по обучению употреблению существительных в единственном и множественном числе на уроках родного языка в 6 классе.

Ключевые слова: существительное, единственное число, множественное число, сравнение, метод, метод.

Annotation: This article provides methods and guidelines for teaching the use of nouns in the singular and plural in 6th grade mother tongue classes.

Keywords: noun, unit, plural, comparison, method, method.

Bugungi kunda barcha sohalarda o'zbek tilining jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy sohalardagi islohotlar, jumladan, ta'lim-tarbiya ishlarini zamon

talablari asosida tashkil etish, madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini takomillashtirish, kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha qabul qilingan farmon va qarorlar o'zbek tili, xususan, ona tili ravnaqiga xizmat qilmoqda.

Grammatika va imloni o'rgatish sohasida respublikamiz olimlaridan K.Qosimova, Q.Abdullaeva, R.Safarova, A.Isabaev, Sh.Yuldasheva, M.Xudoyberganova, Sh.Yo'ldosheva, S.Raxmetova, N.Bekniyazova, Ye.Avduvalitov, A.Nisanbaevalarning tadqiqot ishlari, yaratgan metodik qo'llanmalari, darsliklari, ilmiy maqolalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan N.Bogoyavlenskiy, M.Lvov, T.Ramzaeva, S.Yurtaev, N.Algazina, N.Persevalarning tadqiqotlarida boshlang'ich sinf ona (rus) tili darslarida o'quvchilarning grammatik tushunchalarni anglash va o'zlashtirish xususiyatlari, hamkorlikda ishlash, izlanish faoliyatlarini tas hkil etish masalalari o'rganilgan.

Ona tilini fan sifatida o'qitish borasida o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

ona tili fanini o'qitishda asosan nazariy ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan bo'lib, o'quvchining nutqiy (tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozish) kompetensiyasini oshirishga yetarli e'tibor berilmagan;

ona tili fanida o'qitiladigan mavzular sinflar kesimida tahlil qilinganda, o'quvchi uchun murakkab bo'lgan ko'plab grammatik mavzularning mavjudligi;

ona tili fanini hayot bilan bog'lab o'tishga, ona tilimizning boy imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda, o'quvchilarga mazmunli, sodda, qiziqarli tarzda yetkazib berishga e'tibor qaratilmagan;

o'quvchilar darsliklardagi mavzularni o'zlashtirishida qiziqish, ishtiyoq, maylni hosil qiladigan, mantiqiy, kreativ, ijodiy fikrlashga undovchi mashqlar, topshiriqlar o'z aksini topmagan;

umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishning yangi, samarali usullari, ilg'or pedagogik texnologiyalarini keng joriy etish talab darajasida emas;

ona tili fanining ilmiy metodik ta'minoti (darslik, o'qituvchi kitobi, mashq daftari, mul'timedia ilovalar, didaktik materiallar va boshqa) yetarli darajada ishlab chiqilmagan;

o'qituvchi va pedagoglarning metodik ta'minotini yaxshilash, ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari va metodistlari uchun masofadan o'qitish kurslari joriy etilmagan;

mavjud oliy ta'lim muassasalarida ona tili fani yo'nalishida o'qituvchi, pedagog, kadrlarni tayyorlash sifati bugungi kun talablariga mos kelmasligi ona tili fanini o'qitishni tubdan qayta ko'rib chiqish va zamon talabiga mos ravishda yangilashni taqazo etmoqda.

Ma'lumki, til fikrni shakllantirish va bayon etish, taassurot, his -kechinmalarni ifodalashda yetakchilik qiladi. Jamiyat a'zolarining bir-biri bilan o'zaro aloqasi uchun xizmat qiladi. Bu vosita qanchalik takomillashsa, fikr shuncha aniq, ta'sirchan ifodalanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tilini chuqur o'rganish zarurati tilning bajaradigan asosiy vazifalardan kelib chiqadi. Ona tili darslarida so'z turkumlarini

o'rganishdagi bosh vazifa ham o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, lug'atini yangi ot, sifat, son, fe'l bilan boyitish hisoblanadi. Shuningdek, "Ot" mavzusini o'rganish tizimi ma'lum maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, bu orqali o'quvchi so'zlarni nutqda tog'ri foydalanish, o'z o'rnida qo'llay bilish, qanday lug'aviy ma'no anglatishini bilish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

6-sinfda "Otlarning son shakllari" ya'ni otlarning birlik va ko'plikda qo'llanilishi ustida ishlash jarayonida quyidagi ko'nikmlar shakllantiriladi:

- 1) birlik va ko'plikda qo'llangan otlarning ma'nosi va qo'shimcha orqali ifodalanishi
- 2) birlikdagi otdan ko'plik shaklidagi va aksincha, ko'plikdagi otdan birlik sondagi ot hosil qilish
- 3) gapda so'zlarning bog'lanishini hisobga olgan holda, otlardan to'g'ri foydalana olish

Otlarning birlik va ko'plikda qo'llanilishini turli xil usullar va metodlarda amalga oshirish mumkin. Eng samarali usul bu taqqoslash usuli hisoblanadi.

- bola (kim?) \ • ruchka (nima?) /
- bola+lar(kimlar?) • ruchka+lar (nimalar?)

Suhbat asosida bola, ruchka so'zlari nechta shaxs yoki narsani (bitta) va bolalar, ruchkalar so'zlari esa nechta (ikki va undan ortiq) shaxs yoki narsani bildirishi aniqlanadi. Va yana boshqa ko'plab misollar keltirib umumiy xulosa chiqariladi. Agar otlar bir shaxs yoki narsani bildirsa birlik ot hisoblanadi, ikki va undan ortiq shaxs yoki narsani ifodalasa ko'plikdagi ot sanaladi. Ko'plikdagi otni hosil qilish

uchun birlikdagi otga -lar qo'shimchasi qo'shiladi. Birlikdagi otlar kim? yoki nima? so'rog'iga, ko'plikdagi otlar esa kimlar? yoki nimalar? so'rog'iga javob bo'ladi.

Otlar ko'plik shakli ko'plik ma'nosidan tashqari hurmat, umumlashtirish, kuchaytrish ma'nolarini ham ifodalashi mumkin.

1. Ko'zlarimga ishonmayman ("O'tkan kunlar")

Ushbu gapda ko'zlarimga so'zi ta'sirchanlik, ifodalilik ma'nosini ifodalab kelyapti.

2. Bolalarning shovqinidan boshlarim og'rib ketdi

Ushbu gapda boshlarim so'zi kuchaytirish, ta'kidlash ma'nolarini ifodalab kelyapti.

3. Alpomishlar maydonga tushdi.

Ushbu gapda Alpomishlar so'zi umumlashtirish ma'nosini ifodalab kelyapti. Donalab sanalmaydigan narsa va hodisani bildiruvchi otlar birlik shaklda kelsa ham, aslida ko'plikni bildiradi. Masalan, Ko'chaga qum to'kilgan.

Ko'plik ot+(-lar)

Mavzuni mustahkamlash maqsadida qo'shimcha topshiriqlar berish, o'quvchining mavzu haqidagi tushuncha va bilimlarini mustahkamlash uchun asos yaratadi.

1-topshiriq. Ushbu so'zlarni birlikka va ko'plikka ajratib guruhlab yozing:

Baliq, ruchkalar, stul, qalam, kitoblar, parda, taroqlar, daraxtlar, o'rik, gullar, chiroq, qog'oz, sumkalar, etik, quti, uzuk, tishlar, salfetka, qush, qaychi

Birlik: baliq, stul, qalam, parda, o'rik, chiroq, qog'oz, etik, quti, uzuk, salfetka, qush, qaychi

Ko'plik: ruchkalar, kitoblar, taroqlar, daraxtlar, gullar, sumkalar, tishlar

2-topshiriq. Birlik va ko'plik ot haqida olgan bilimlaringizga tayanib, tarmoq usulida misollar keltiring.

Xulosa qilib aytganda, har bir darsni mazmunli, o'quvchini qiziqтира oladigan, uni ta'lim jarayoniga, bilim olish jarayoniga yanada jalb qilgan holda tashkil etish o'qituvchining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu vazifalarni to'liq amalga oshirishda yuqoridagi kabi usullar , metodlar yanada samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili o'qitish metodikasi / K. Qosimova, S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. -T: "NOSHIR", - 2009
2. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. -Toshkent.: "Ma'naviyat", - 2013.
3. Abdullayeva, O.O. (2021). Abay ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. Academic research in educational sciences, 2(3), 4-9.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Abdullayeva, O.O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences, 2(3), 176-180
5. Abdullayeva, O. (2021). BADIY ASARLARNING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI. Scientific progress, 1(5).
6. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). O'ZBEK TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOYIYALARNING O'RNI. Scientific progress, 1(5).